

VAN DE REDACTIE

Prof. A. M. van Rietschoten neemt afscheid

Reeds in de loop van 1967 heeft Prof. Van Rietschoten ons mededeling gedaan van zijn voornemen om per het einde van dat jaar zijn functie als lid van de redactie neer te leggen. Wij waren daardoor in de gelegenheid tijdig voor aanvulling van de redactie zorg te dragen. In januari hebben wij in intieme kring afscheid van hem genomen.

Prof. Van Rietschoten heeft gedurende bijna vijftien jaar deel uitgemaakt van de redactie van ons maandblad. Zijn inbreng heeft zich gekenmerkt door vaktechnisch kunnen, originaliteit en toewijding. Daarmede, doch vooral door zijn bijdrage tot een harmonieuze samenwerking, is hij een grote stimulans geweest bij het streven van de redactie de lezers regelmatig een zo goed mogelijk maandblad in handen te stellen.

Hoezeer wij betreuren dat Prof. Van Rietschoten niet meer aan onze vergaderingen zal deelnemen, verheugen wij er ons over, dat het hem gegeven was, na een indrukwekkende staat van dienst, in goede fysieke conditie, zelve te bepalen dat hij het moment gekomen achtte om de functie als lid van onze redactie neer te leggen.

Wij prijzen ons gelukkig Prof. Drs. R. Burgert, hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, en Prof. Mr. Dr. H. C. Wytzes, hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde, in het bijzonder de leer der financiering aan de economische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam, bereid te hebben gevonden tot de redactie toe te treden. Daardoor is de spreiding van deskundigheid in de redactie vergroot, waaraan onze lezers terecht verwachtingen mogen ontlennen.

Prof. Wytzes was reeds lid van de rubriek-redactie „Bedrijfseconomische literatuur”.

Prof. Mr. J. H. Beekhuis heeft de wens te kennen gegeven zijn functie in de rubriek-redactie „Beslechte geschillen” neer te leggen. Wij zeggen hem gaarne dank voor zijn bereidheid een zo groot aantal jaren de functie van rubriek-redacteur te vervullen. In zijn plaats vonden wij Prof. Mr. C. A. Boukema, hoogleraar in de inleiding tot de rechtswetenschappen aan de faculteit der economische wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, bereid deze functie te vervullen.

Wij heten de heren Boukema, Burgert en Wytzes van harte welkom en wensen hen veel succes toe bij het vervullen van hun functie voor ons maandblad.